

6、*Mol Plant* 农科院万建民院士：NMT 发现 *OsCNGC9* 促进 Ca^{2+} 吸收，为 *OsCNGC9* 抗冷功能分析提供关键数据

通讯作者：中国农业科学院作物科学研究所 万建民

所用 NMT 设备：非损伤微测系统（研发平台）；NMT 多功能低温处理仪；NMT 微环境温度红外监测仪

图 1

图 2

图 3

图 4

图 5

研究利用非损伤微测技术 (NMT) 检测水稻根系 Ca^{2+} 流速, 研究 *OsCNGC9* 是否能够在体内介导 Ca^{2+} 吸收来响应低温胁迫。在低温胁迫下, WT 根系和 *cds1* 互补株系均有较强且快速的胞外 Ca^{2+} 吸收。相比之下, *cds1* 在相同条件下未表现出明显的胞外 Ca^{2+} 吸收 (图 1A)。另外研究还观察到, WT 或 *pGOsCNGC9* 与 *cds1* 之间低温胁迫的平均最大 Ca^{2+} 吸收量差异显著 (图 1B)。与 Kitaake 相比, *OsCNGC9-OE* 转基因株系在对冷激的响应中表现出更强的细胞外 Ca^{2+} 吸收 (图 2)。 Ca^{2+} 流速测定结果显示, 低温处理后, Nipponbare 而非 *OsSAPK8* 敲除突变体的根细胞表现出更明显的 Ca^{2+} 吸收 (图 3)。 *OsSAPK8-GFP* 过表达植物的根细胞与 Nipponbare 根细胞相比, 在冷激胁迫下表现出更强的 Ca^{2+} 吸收 (图 4)。与 Kitaake 相比, *OsDREB1A-KO* 植物在应对冷胁迫时胞外 Ca^{2+} 流速较弱 (图 5)。

扫码查看本文详细报道